

সঙ্ঘ পরিবার

আশিস চ্যাটার্জি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও তার পারাধড়ুক্ত সংগঠনগুলিকে নিয়ে তথাকথিত 'সঙ্ঘ পরিবার'। জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী ধারণা প্রচারের জন্য এই সমস্ত সংগঠনগুলি সক্রিয়। ভারতীয় নাগরিক সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সংগঠনগুলি তৎপর। এই নিবন্ধে কয়েকটি প্রধান সংগঠনের রূপরেখা দেওয়া হচ্ছে।

নারী আর এস এস

আর এস এস প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই তারা সংগঠনে নারীদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুত্ববাদী, মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই তারা নারীদের রাষ্ট্র, রাজনীতি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে রাখতে চায়। কিন্তু প্রস্তুতকৃত তারা এড়িয়ে যেতে পারে না। আর এস এস গঠনের একেবারে প্রথম পর্বেই সংগঠনে নারীদের প্রবেশাধিকারের জন্য চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। হেগড়েওয়ার বিষয়টায় গুরুত্ব দিতেই রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু পরে এই চাপ এড়াতে তার পরামর্শে এবং একজন আর এস এস স্বয়ংসেবকের মা শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই কেলকারের উদ্যোগে একটি পৃথক সংগঠন সেই ১৯৩৬ সালেই খোলা হয়, যার নাম রাষ্ট্র-সেবিকা সমিতি, ঘটনাচক্রে যার ইংরেজী আদ্যাকরগুলি হলো আর এস এস। এইটিই সঙ্ঘ-পরিবারে প্রথম শাখা সংগঠন।

যদিও নারী আর এস এস, গোড়া থেকেই পরিকল্পিতভাবে এই সংগঠনটিকে দুর্বল রেখে দেওয়া হয়। ১৯৯০-৯১ সালের একটি চিত্র হলো:

"রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির অগ্রগতি নগণ্য। বর্তমানে সদস্য-সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি, তুলনামূলক বিচারে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যসংখ্যা ২৯ লক্ষ" (Tapan Basu and others, Khaki Shorts and Saffron Flags, P-41)। এই হিসেব কয়েক বছর আগের। স্পষ্টই বোঝা যায়, আর এস এস এবং সঙ্ঘ-পরিবারভুক্ত সংগঠনগুলির ব্যাপ্তির তুলনায় রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির সদস্য-সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম। নারী সম্পর্কে আর এস এস-র মনুবাদী ধারণাই এর জন্য দায়ী। রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি, যতটুকু আছে, বিশেষ কোথাও স্বাধীন কাজ করে না, মূল আর এস এস-র ধর্মপত্নী ধরনের ভূমিকাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

আর এস এস-র নীতি-নির্ধারকরা নারীদের প্রস্তুতকৃত সমতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে সম-অংশগ্রহণের ঠিক বিপরীতে স্থাপন করে। নারী সম্পর্কে তাদের ধারণা কল্পিত এক

প্রাচীন ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার অনুসারী। তাদের ধারণার মূল কথাটা হলো, পুরুষের কর্মক্ষেত্র সমাজ, রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থোপার্জন, পরিবার পরিচালনা; নারীর কর্তব্য সন্তান উৎপাদনে, গৃহস্থালি কর্মে অর্থাৎ অধিকার কেবল স্ত্রীতে। আর এস এস-র তাত্ত্বিক গুরু গোলওয়ালকার তার "চিন্তাচয়ন"-এ লিখেছেন, "আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যদি আমাদের মায়েরা সমাজকে উন্নত করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করে তাহলে ইহলোকে বা পরলোকেও তাঁদের পরভূত করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই। স্বয়ং যমরাজকেও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, সেই সাবিত্রীর আদর্শ তাদের সামনে রয়েছে। আদর্শের প্রতি এইরূপ একাগ্র ভক্তি, চরিত্রের এইরূপ পবিত্রতা এবং এইরূপ উজ্জ্বল বীরত্বের অনুপ্রেরণা তাঁরা যেন নিজদের হৃদয়ের মধ্যে উজ্জীবিত করে তোলেন।" (চিন্তাচয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১৬৬) স্বভাবতই পতিব্রতা স্ত্রীর ভূমিকাই যখন নারীদের আদর্শ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে নারীদের প্রবেশাধিকার থাকে না। আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার নারীবর্জিত এই সাংগঠনিক কাঠামো ভারতীয় সংবিধানের মূল সুরকে আঘাত করছে কিনা। ভারত এমন এক রাষ্ট্র যেখানে :

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, cast, sex, Place of birth or any of them." (ভারতের সংবিধান, ১৫ (১) ধারা)। আর এস এস-র ঘোষিত লক্ষ্য ভারত রাষ্ট্রকে, তার চরিত্রকে পরিবর্তন করা। আর এস এস-র চিন্তা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ ভারতের মডেল কী? ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিকের মডেলটি তৈরি হচ্ছে বর্তমান আর এস এস-র শাখায়। এটা আমাদের মত নয়, আর এস এস-র; আসুন দেখা যাক গোলওয়ালকার কি বলেন। তিনি বলেন, "শরীরের শৃঙ্খলার চেয়ে মানসিক শৃঙ্খলা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণগুলি ও আবেগগুলিকে মহত্তর রাষ্ট্রীয় কল্যাণের দিকে পরিচালিত করতে শেখেন। এইভাবে সম্বন্ধে যে অনুকরণীয় শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে তার সৃষ্টি হয় সুগভীর রাষ্ট্রীয় উৎসর্গের মনোভাব থেকে, সেই কারণেই সেই শৃঙ্খলা হয় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাআরোপিত। এই ধরনের শৃঙ্খলাবোধের ফলে ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি রাষ্ট্রীয় সকলের সহিত সম্মতি রেখে বলিষ্ঠ ও পুষ্টিত হয়ে ওঠে অবধারিতভাবে। এই ধরনের মানুষ, তাঁদের সৌকর্যোচিত সদগুণগুলি পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত যারা পারম্পরিক মেহ ও সহযোগিতার মানসিকতায় সমৃদ্ধ এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শৃঙ্খলাবোধের একা সূত্রে আবদ্ধ, সকলে একই সঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত- তাঁরাই রাষ্ট্রীয় শক্তি-সামর্থ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার নির্মাণ করে থাকেন।" (চিন্তাচয়ন, খণ্ড-২, পৃ: - ২০৪) লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো বাস্তব "শৃঙ্খলা", "অনুকরণীয় শৃঙ্খলাবোধ", "শরীরের শৃঙ্খলার চেয়ে মানসিক শৃঙ্খলা", "পৌরুষ", কথাগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় দাঙ্গা বাঁধতে পারে এমন একটি বাহিনী, যারা তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির জন্য যে কোনো চক্রান্তে লিপ্ত হতে পারে তাদের এই ধরনের শৃঙ্খলা দরকার হয় বৈ কি! এই ধরনের লোকেরাই "রাষ্ট্রীয় শক্তি-সামর্থ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার"। গোলওয়ালকার আরও বলেছেন:

"রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র তখন স্বয়ং সেবকদের দ্বারা প্রবর্তিত ঐতিহ্য তথা সংস্কারের স্বশাসিত কেন্দ্রে পরিণত হবে। বংশ পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্যাপী সংস্কারের এই কাজ চলতে থাকবে অব্যাহত ধারায় এবং এইভাবে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন ও পুনর্জাগরণের অফুরন্ত জীবন-উৎস রূপে সত্য প্রবাহিত হতে থাকবে। এইভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে সম্বন্ধ যে কাজের প্রবর্তন করেছে সে কাজ চিরন্তন এবং সর্বাত্মক। সম্বন্ধের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানও ঐতিহ্য সচেতনভাবে ও অধ্যবসায় সহকারে রাষ্ট্রীয় সংস্কারসমূহের সজীব বীজগুলিতে জল-সিঞ্চনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনে সমৃদ্ধ একটি স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির স্বপ্ন সার্থক হবার পর সম্বন্ধের স্বতন্ত্র একটি

প্রতিষ্ঠানগত নাম বা রূপ বজায় রাখার আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সশ্ৰী তখন রাষ্ট্রের মঞ্চে বিদীন হয়ে যাবে যেমন গঙ্গাসাগরে গিয়ে বিদীন হয়ে যায় এবং চিরকাল এক গতিশীল রাষ্ট্রীয় চেতনা রূপে বেঁচে থাকবে।" (চিন্তাচয়ণ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-২১৪-১৫)

এই যে আর এস এস, যা আসলে ভারত রাষ্ট্রের মূল, তাতে নারীর স্থান নিয়েও কোনও সন্দেহ রাখেননি গোলওয়ালকার। তিনি বলছেন,

"তাছাড়া সশ্ৰী শুধু পুরুষরাই আসতে পারে, অর্থাৎ সমাজের অর্ধেক নারীসমাজ সশ্ৰীর দৈনন্দিন শাখায় অংশ নিতে পারে না। ... আমাদের কাজের এই অতীত গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে সার্থক করার জন্য প্রতিদিন এক ঘণ্টার শাখা ছাড়াও, স্বয়ংসেবকরা আমাদের সমাজের অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে সাফল্য করেন, তাঁদের আনন্দ ও দুঃখে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজেদের উজ্জ্বল চরিত্র, সকলের প্রতি অনাবিল ভালবাসা এবং শৃঙ্খলামুগ্ধ ও উৎসর্গের মনোভাবযুক্ত সেবার মাধ্যমে তাঁদের হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তরুণ ও বৃদ্ধ পুরুষ এবং নারীগণ, যারা স্বয়ংসেবকদের পরিবারের অশুভুক্ত এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তির ও তাদের বন্ধু ও স্বজনরা সকলেই সশ্ৰীর এই সত্তাবনার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।" (চিন্তাচয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ-২১৩)

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে নারীদের সশ্ৰী অস্তিত্বই নয়, পুরুষ স্বয়ংসেবকরা নারীদের সশ্ৰীর সমর্থক করে তুলবে। নারীদের সমানাদিকারে অস্বীকার করা হচ্ছে, আর এস এস-কল্পিত হিন্দু রাষ্ট্রে তাদের পুরুষ শাসিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবেই ভাবা হয়।

আর এস এস মতাদর্শে নারীদের প্রধান ক্ষেত্র বা বলা যেতে পারে একমাত্র ক্ষেত্রই হলো তার পরিবার; পরিবারে সর্বসহা স্ত্রী বা মাতার ভূমিকা তাদের; পিতা বা স্বামীর মতসেই প্রাধান্য দিতে হবে, মেনে নিতে হবে, বিরোধের বদলে মানিয়ে চলাই হবে নীতি। আর এস এস বিবাহ-বিচ্ছেদ, পরিবারে অভ্যচারিত হলে নারীর প্রতিবাদ, এসব অনুমোদন করে না।

তবে অবশ্য এই ধারণা করা উচিত হবে না যে রাষ্ট্রসেবিকা সশ্ৰী সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রক্ষেপে নমনীয়; বরং উলটো, তারা তীব্র সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে দীক্ষিত হয়। রামজনমভূমি আন্দোলনের শেষ পর্বে এসে সশ্ৰীর কার্যকলাপে নারীদের ভূমিকার একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'মাতৃ' ভূমিকা ছাড়াও এই আন্দোলনের জঙ্গী কার্যকলাপে নারীরা অংশ নেয়। বজ্রপঙ্ক দলের পাশাপাশি 'দুর্গা বাহিনী' গড়ে তোলা হয়। 'করসেবিকা'-রা মসজিদ ভাঙার কাজে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়। উমা ভারতী বা সাম্বী ঋতুস্তরার মতো নেত্রীরা সামনে আসেন। রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির মুখপত্র 'জাগৃতি' উপরে বর্ণিত মতাদর্শই নারীদের মধ্যে প্রচার করে।

আর এস এস-এর ছাত্র সংগঠন

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই আমাদের দেশে আধুনিক ও সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা হ'ল। "দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে এ দেশের আগেকার ছাত্র-আন্দোলনগুলি একটি সংগঠিত রূপ ধারণ করতে থাকে। মূলত বিভিন্ন মার্কসবাদী, বিপ্লবী গ্রুপসমূহ এবং কংগ্রেসের মধ্যকার বামপন্থী অংশ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল।" (Tapas Basu, Probing into the History of Indian Student Movement, P-82. অনুবাদ বর্তমান লেখকের)। তখন পর্যন্ত ছাত্রদের কোনও সর্বভারতীয় সংগঠন ছিল না। বিভিন্ন প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে চেলে সাজানোর প্রক্রিয়া ১৯৩৫ নাগাদ শুরু হয়। ১৯৩৬ সালের ১২-১৩ই আগস্ট লক্ষ্ণৌ-এ একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে All India Student Federation জন্মলাভ করেছিল। (Tapas Basu, ঐ, পৃঃ-৮৬, অনুবাদ বর্তমান লেখকের)। ঐ ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আগে উল্লেখিত রাজনৈতিক শক্তিগুলি যেমন ছিল, তেমনই ছিল সাম্প্রদায়িক

মনোভাবাপন্নরাও। নানান রাজনৈতিক মত ও পথের ব্যাপারে স্বল্প ১৯৪০ সালেই AISC-কে ভাঙনের মুখে নিয়ে যায়। AISC-এর নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে থেকে যায়, কংগ্রেসসহ সমস্ত দক্ষিণপন্থীরা পৃথক সংগঠন করার দিকে যায়, যার ফলশ্রুতিতে All India Student Congress (AISC) গঠিত হয়। আর এস এস-এর লোকেরা AISC ছেড়ে AISC -তে যোগ দেয়। এই অবস্থাটা চলতে থাকে ১৯৪৮ পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৪৮-এ গান্ধী হত্যার ফলশ্রুতিতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে আর এস এস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গান্ধী হত্যাকাণ্ডী নাথুরাম গডসের সঙ্গে আর এস এস-এর যোগাযোগের কথা জানাজানি হয়ে যাবার পরে কোন সংগঠনেই আর এস এস কর্মীদের সহজভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। সব থেকে বড় কথা, ঐসব সংগঠন থেকে তাদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক প্রচার আগের মতো চালানো খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। নিষিদ্ধ অবস্থায় আর এস এস নেতৃত্বের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং ছাত্রদের নিয়ে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে দিল্লিতে কয়েকজন আর এস এস সদস্য একটি সভায় মিলিত হয়ে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র-সংগঠনের জন্ম দেয়, নাম দেওয়া হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)। মূল উদ্দেশ্যে হলো ছাত্র-যুবদের মধ্য থেকে আর এস এস-র সদস্য-সমর্থক সংগ্রহ। ছাত্ররা স্বভাবতই আবেগপ্রবণ। তাদের মধ্যে আবেগপূর্ণ প্রচার চালাতে পারলে তাদের থেকে সদস্য, কর্মী পাওয়া সহজ।

কিন্তু এটা করতে গেলে তাদেরকে অন্যান্য ছাত্র-সংগঠন থেকে, বিশেষ করে বামপন্থী প্রভাবাধীন জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন থেকে পৃথক একটি চেহারা দরকার। সেটাই তারা করে জঙ্গীপনার অভিযুক্তা ধুরিয়ে দিয়ে। শিক্ষা, ছাত্র জীবনের অন্যান্য সমস্যা, শিক্ষাশেষে কাজ পাবার বিষয়, সমাজের অন্য পাঁচটা বিষয়ে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করে বিদ্যার্থী পরিষদ। তাদের চালু কথাটা হলো, তারা ছাত্র-ট্রেড ইউনিয়নজন্মের বিরোধী; তারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারা এর পাশাপাশি এটাও প্রচার করে যে সব সমস্যার জন্য দায়ী ভারতের অহিন্দু অধিবাসীরা, ছাত্র জীবনসহ সমাজ-জীবনের এই সমস্যার সমাধান করেই। এইভাবে বিদ্যার্থী পরিষদ এক মিথ্যা সাম্প্রদায়িক চেতনার ছাত্র-সমাজকে উদ্ভুদ্ধ করে, যার ফলে আর এস এস এখান থেকে কর্মী সরবরাহ পেয়ে যায়।

অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে বিদ্যার্থী পরিষদ অংশগ্রহণ করে না, তা নয়। সেটা ঠিক করে আর এস এস। বিশেষ করে গত এক দশক ধরে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড়বাড়ন্তের সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমনকি স্কুলের ছাত্রদের বি জে পি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, দাপাতোও যুক্ত করা হয়েছে।

বিদ্যাভারতী.

ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তারের জন্য ছাত্র-সংগঠন গড়ে তোলার সাথে সাথেই আর এস এস সরাসরি স্কুল তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে আর এস এস শিক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখে। সাম্প্রদায়িক তত্ত্বশিক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়। এই চিন্তার ফলশ্রুতি হিসাবেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ গঠনের কয়েক বছরের মধ্যেই, পঞ্চাশের দশকে গোরখপুরে প্রথম একটি বাচ্চাদের স্কুল খোলা হয়। নাম দেওয়া হয় “শিশু মন্দির”। পরে ধীরে ধীরে শিশু মন্দির বিভিন্ন জায়গায় খোলা হতে থাকে এবং বর্তমানে এর সংখ্যা হাজারের কম হবে না। প্রাথমিক স্তরের জন্য যেমন শিশু মন্দির, মাধ্যমিক স্তরের জন্য “বাল মন্দির” নামে স্কুল খোলা হতে থাকে। স্কুলগুলোতে ছাত্র-

ছাত্রীদের থেকে মোটা টাকা নেওয়া হয় এবং আর এস এস প্রভাবিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়েই পড়ানো হয়। স্কুলের সংখ্যা কয়েকশো ছাড়িয়ে যাবার পরে ১৯৭৭ সালে আর এস এস “বিদ্যাভারতী” গঠন করে, যারা এইসব স্কুলগুলোর মধ্যে সমন্বয় রাখবে। অচিরেই বিদ্যাভারতী আর এস এস-এর শিক্ষাক্রম হয়ে ওঠে। শিশুমন্দির, বাল মন্দির, বালিকা মন্দিরগুলিতে প্রচলিত সিলেবাসের বাইরে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এসব দেখাশুনা করে বিদ্যাভারতী। এরা বিভিন্ন বই প্রকাশ করে, যারমধ্যে শিশুপাঠ্য বইও আছে। বইগুলো মূলত ইতিহাস সংক্রান্ত, ইতিহাসকে বিকৃত করে দেখানো হয় অস্তহীন হিন্দু-অহিন্দু সংঘর্ষের কথা, হিন্দু বীরদের গাথা, আর এস এস-র উপযোগী রামায়ণ কথা, ইত্যাদি। যখন কোনও রাজ্যে বি জে পি ক্ষমতায় আসে, বিদ্যাভারতী সেখানে সিলেবাস পরিবর্তন থেকে শুরু করে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো দেখাশুনা করে।

শ্রমিকদের মধ্যে আর এস এস

১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে আর এস এস -র একজন উরুপদস্থ সদস্য দত্তপন্থ বাবুরাও ঠেসরি-র উদ্যোগে তাদের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ (BMS) গঠিত হয়েছিল। একটি শ্রমিক সংগঠন করবার কি কারণ ঘটেছিল? সহজ কথায়, শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব করার জন্যই আর এস এস এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও এটা সত্যি যে বি এম এস একটি শ্রমিক সংগঠন হয়েও শ্রমিক-মালিক সংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার বিরোধী, তারা মনে করে এসব বিদেশী ধারণা। এসবের বিকল্প হলো উৎপাদনের ‘ভারতীয়’ এক হিন্দু ধারণা; ধারণাটি ঠিক কি বস্তু তা বোঝা কঠিন। তবে এটা খুবই পরিষ্কার যে শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীকে পূজিবাদী শোষণের রূপটা বুঝতে দেয় না, আড়াল করে। নানা ধরনের প্রায় অর্থহীন মোটা দাগের বাগাড়ম্বরের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক বন্ধনের বিষয়টি গুলিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ গোলওয়ালকার বলেছেন, “যে শ্রেণীগত ধারণার উপর কমিউনিজমের বিকাশ ঘটে তার প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়। শ্রমের মর্যাদার ধারণাটিকে আমাদের জনসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে ঠিকভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন রিকশাওয়ালার যে দিনে ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা রোজগার করে তাকে ছোট মনে করা হয়, তার সঙ্গে ‘তুই-তোকারি’ করা হয়, অথচ একজন কেরানী যে মাসে ৬০ টাকা রোজগার করে, তাকে ‘অমুকবাবু’ বলা হয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যই ঘণার জন্ম দেয়। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হবে এই যে স্বাতন্ত্র্য (গ্র্যাডুয়েটরা) এমন পেশা অবলম্বন করুক যার ফলে দৈহিক পরিশ্রমের কাজও মর্যাদা লাভ করবে। ‘কর্মের’ মধ্যে উঁচু বা নীচুর কোন ভেদ নেই। প্রত্যেকটি কাজই সমাজরূপী সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেরই পূজা। ভগবদ্গীতা বলেন, - ‘স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবাঃ’।

‘শোষক’ ও ‘শোষিতের’ শ্রেণী-বিন্যাসের তত্ত্বও ভ্রান্ত। কখনো মালিকরা আবার কখনো শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। শ্রমিকদের দাবি এবং মালিকদের লোকসান সবই ক্রেতাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, যারা প্রকৃতপক্ষে শোষিত হবে।” (চিন্তাচয়ন, পৃ- XV) এইসব শ্রমিকদের বিক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু বদল করে বি এম এস সাম্প্রদায়িক পথে চালনা করে। সাম্প্রদায়িকভাবে শ্রমিকদের বিভক্ত করে দেয়। বি এম এস শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংগ্রাম ও সংহতির দিন যে দিবস পালন করে না, তারা বিশ্বকর্মা পূজার দিনটি শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন করে। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি নির্বাচনে জেতার পরে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ব্যতীত অন্য পার্টিগুলির সংশ্লিষ্ট ট্রু-ইউনিয়নগুলি একীকরণের প্রস্তাব ওঠে। বি এম এস এ ব্যাপারে ৪টি শর্ত আরোপ করে, যেগুলি দেখলে তাদের চরিত্র অনেকটাই আন্দাজ করা যাবে। শর্তগুলি হলো,

(১) রাজনৈতিক দলগুলি হতে স্বাধীনতা (২) শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা বর্জন (৩) বিশ্বকর্মা পূজার দিনকে জাতীয় শ্রমিক দিবস হিসাবে গ্রহণ এবং (৪) লাল পতাকা ব্যবহার করা যাবে না। (Anderson & Donla, The Brotherhood in saffron, p-131)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

হিন্দু ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, পুরোহিত, সাধু-সন্ত, ভক্তবৃন্দ তাদের আরাধা দেবতা, ধর্মীয় পদ্ধতি, আচার-আচরণ, ঐতিহ্য কোন দিক থেকেই ঐক্যবদ্ধ নয়। হিন্দু ধর্মেরই বিভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী তীব্র বিরোধিতা এমনকি সশস্ত্র সংঘর্ষের ইতিহাসও রয়েছে। সারা দেশে বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী মন্দির, মঠ রয়েছে, যেগুলিতে রয়েছে প্রখ্যাত সাধু-সন্তরা, এছাড়াও আছেন অন্যান্য সাধু-সন্তরা। সমাজে এদের প্রভাব আছে। যেহেতু আর এস এস ধর্মের নামে রাজনীতি করছে, সাধু-সন্ত, ধর্মীয় প্রধানদের একটা বিশেষ গুরুত্ব সেখানে রয়েছে। সাধু-সন্তরা, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত প্রভাবশালী তাদের একটা অংশকেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারলে আর এস এস-র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধু-সন্ত, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একত্রিত করার একটি মঞ্চ দরকার। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর এস এস-র এই রাজনৈতিক প্রয়োজনেরই সৃষ্টি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ধর্মীয় প্রধানদের, মন্দির, মঠ, প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি সাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়ো করার চেষ্টা করে। কিন্তু সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে এটা করা সম্ভব নয়। সাধু-সন্তদের একথা বলা সম্ভব নয় যে আপনারা পূজা অর্চনা ছেড়ে রাজনীতি করুন। সাধু-সন্তরাই বা সেকাজ করবেন কেন? ধর্মের মোড়কে কথাটা বলতে হবে। সাধু-সন্তদের এবং কোটি কোটি ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে বোঝাতে হবে ধর্ম বিপন্ন, ধর্মরক্ষার জন্য কিছু করা দরকার। এইভাবে যে মানুষকে সমবেত করা যাবে তাদেরকে পরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করা হবে।

হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে নানান ধরনের মতপার্থক্য আছে। জীবনচরণ, হিংসা-অহিংসা সব ব্যাপারেই আছে ফরাক। এসব তর্কাতর্কির মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোন অবস্থান গ্রহণ করে কিভাবে সমন্বয় সমাধানের চেষ্টা করে?

আজকের ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার হেডকোয়ার্টার্স আর এস এস দার্শনিক ব্যাপারে বরাবরই একটি কৌশল অবলম্বন করে চলে। তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু ভাসা ভাসা দার্শনিক কথার বাইরে আর এস এস কখনই যায় না। ধর্মীয় প্রশ্নেও আর এস এস এই কৌশলই অবলম্বন করে।

প্রথম এবং মনে হয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন।

এই প্রশ্নে আর এস এস - বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ না রেখে হিংসার সপক্ষে সওয়াল করে। তারা হিন্দু ধর্মীয় দর্শনকে হিংসা এবং বলপ্রয়োগের দর্শনে পরিণত করে। এটা করতে গিয়ে তারা মূলত দুটি ধর্মীয় ঐতিহ্যগত চরিত্রের সাহায্য নেয়। এরা হলেন কৃষ্ণ এবং রাম। মহাভারতের সেই কাহিনী যেখানে করুণেক্ষেত্র অর্জুন আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাকে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য যে বক্তব্য রাখেন সেটাই তাদের প্রধান প্রেরণাদায়ী বিষয়। অবশ্যই মহাভারতের বা গীতার বক্তব্য নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে নেয় তারা। গোলওয়ালকারের "চিত্তাচয়ন" -এর পাতায় পাতায় এর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। তিনি কৃষ্ণের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলছেন, "আমিই বিনাশের শক্তি, এইসব লোকের সংস্কারের জন্য এসেছি, বিরোধী পক্ষে যেসব যোদ্ধার সন্মিলন ঘটেছে তারা সকলেই মারা পড়বেন তুমি থাক তার না থাক" বলা বাহুল্য, বিরোধী শক্তি বলতে আর এস এস মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের মানুষদের বোঝাচ্ছে। গোলওয়ালকার কৃষ্ণকে উদ্ধৃত করে বলছেন, "পুরুষ

সে-ই যে অপমান সহ্য বা ক্ষমা করে না। অপমানের মুখেও যে উদাসীন ও সহনশীল থাকে সে না পুরুষ, না স্ত্রীলোক।" (পৃ-৩১) হিন্দু ধর্মীয় দর্শনকে তারা নামিয়ে আনে "নিজিগীষু দর্শনে" (পৃ-৫০)। যাদের বিরুদ্ধে জয়ের কথা বলা হচ্ছে, তারা কেবল মুসলিম বা খ্রীষ্টানই নয়, কমিউনিস্টরাও। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লাগাতার তীব্র প্রচার চালিয়ে মানুষকে ফিণ্ড করে জোন্সার জনা তারা ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে। আর এস এস-র ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আর একটি দিক হলো এমন ধর্মীয় প্রতীক, দেবতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যাতে সর্বাধিক মানুষ সমবেত হতে পারে, রাজনৈতিক চিন্তা যেমনভাবে হয়। ধর্মের বা কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন দাম তাদের কাছে নেই। গোলওয়ালকারকে একবার কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় বঙ্গেন যে তারা একটি মন্দির নির্মাণ করতে চান। উত্তরে গোলওয়ালকার বলেন, "খুব ভাল কথা। মন্দির এক বিশিষ্ট দেবতা বা দেবীর না হয়ে যদি প্রণব বা ওঙ্কারকে উৎসর্গ করা হয় তাহলে আরো ভাল হয়, কারণ হিন্দু ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের নিকটই এই দেবতা সমান পূজনীয়।" (পৃ-১৩৩)

এইসব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির এবং সাধু-সন্তদের মধো সমন্বয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গোলওয়ালকার ১৯৬৪ সালে বোসেতে একটি সভা ডাকেন এবং সেই সভাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গঠিত হয়, আর এস এস প্রচারক শিবরাম শঙ্কর আপতে প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কিন্তু সাধু-সন্তদের একত্রিত করার কাজে খুব একটা সাফল্য পায় না। রাম এবং কৃষ্ণকেই, তা-ও কৃষ্ণ-র যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিকাই প্রধান, ভারতের সব জায়গায় মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। প্রখ্যাত সাধু-সন্তরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছিলেন না। পরিষদের কমিউনিজম বিরোধিতা এতই রাজনৈতিক যে অনেকেই তার সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি। এই পরিস্থিতিতে সন্তর দশকের গোড়া থেকে তারা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে যেখানে জনসমষ্টির একটা বড় অংশ খ্রীষ্টান, সেখানে খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী প্রচার, হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। দরিদ্র আদিবাসী মানুষদের মধো জনপ্রিয় হবার জন্য তারা ইতোমধ্যেই আর এস এস প্রতিষ্ঠিত অন্য কয়েকটি সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে নেয়, যেমন রাজা কল্যাণ আশ্রম, বিবেকানন্দ মেডিক্যাল মিশন, অনাথ আশ্রম, ছাত্রাবাস প্রভৃতি। কোনও রহস্যজনক সূত্র থেকে তারা প্রচুর টাকাও পেতে থাকে। এই বিষয়টি বিশেষ অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। যতই দিন এগিয়েছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের টাকা খরচ করার ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথেকে, কিভাবে এই অবিস্ফাস্য পরিমাণ টাকা আসে কেউ জানে না। যাই হোক উপরে উল্লেখিত সংস্থাগুলোকে তারা সাম্প্রদায়িক প্রচারে পুরোপুরি কাজে লাগায়, পাশাপাশি সাধু-সন্তদের কাছে এসব সেবামূলক কাজের ফিরিঙ্গি দিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি ভাল করার চেষ্টা করে।

কিন্তু তাদের প্রকৃত উত্থান হয় রামজন্মভূমির আওয়াজ দিয়ে। ধীরে ধীরে তারা সাধু-সন্ত একটা অংশকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে হিন্দু ধর্ম বিপন্ন। এই সময় থেকেই তারা নিজেদের হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে।

রামজন্মভূমির আওয়াজ যখন বাডতে থাকে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের কর্মী বাহিনী চলে সাজায়। হিংস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে সমর্থ, ঠাণ্ডা মাথায় বস্তির পর বস্তি আগুন ধরতে পারে, এমনকি গ্রামেও দাঙ্গা ছড়াতে পারে এমন ট্রেনিং দেওয়া হয়।

তাদের কর্মীদের মধো একটা নির্বাচিত অংশকে গোপনে বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরাই '৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকদের রাজনৈতিক দল বি জে পি'র সঙ্গে মিলিয়ে দিতে প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও তারা এক ধরনের সহজ সরল প্রতীক ব্যবহার করে। ছোট ছোট স্টিকার,

যা এমনকি ঘড়ির চেয়েও লাগানো যায়। ছোট স্লোগান, যেমন 'জয় শ্রীরাম', 'নামমন্দির ওখানেই বানান' ধরনের কথা, সঙ্ঘ পরিবারের সবাই একসাথে ব্যবহার করছে, যাতে রাজনৈতিকভাবে পুরো জমায়েতটাকে সমবেত করা যায়। তারা ব্যাপকভাবে অডিও, ভিডিও ক্যাসেট, লিফলেট, কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ব্যবহারও করে। ৯২-৯৩ সালের দাঙ্গার সময়ে ও তার আগে পরে এসব দাঙ্গা দাঙ্গার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

রামজম্মাভূমি নিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাবার সময়েই শিখ হিন্দু পরিষদ আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার শুরুত্ব অপরিণীত। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে থাকে, রামজম্মাভূমির ব্যাপারে বা ধর্মীয় ব্যাপার যুক্ত থাকলে তারা আদালতের রায় মানবে না, তারা যা বলবে তাই করতে হবে।

আর এস এস-র কৃষক সংগঠন

খেতমজুর ও কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রসারের উদ্দেশ্যে আর এস এস ১৯৭১ সালে "রায়ত সঙ্ঘ" এবং ১৯৭৯ সালে "কিয়াণ সঙ্ঘ" গঠন করে। ঐ সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষক বিক্ষোভ, সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের বৃদ্ধি, ভূমি-সংস্কারের জন্য আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি আর এস এস-কে খুবই চিন্তার মধ্যে ফেলে। মূলত বামপন্থী কমিউনিস্টদের প্রভাব মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িকতাকে পাথর করে কৃষকদের ধরতে তারা এসব সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তারা এমন এক স্বপ্নের সন্মুখীন হয় যার সমাধান করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা তো জানি আর এস এস হিন্দুসমাজ বর্ণহিন্দু বা উচ্চবর্ণের স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যারা নির্যাতিত, নিম্নবর্ণের মানুষ। তার ওপরে আছে শ্রেণীগত অবস্থান। গ্রামীণ সমাজে আর এস এস জমিদারী স্বার্থের প্রতিনিধি। অথচ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে হলে জমিদারী-জোতদারীর বিরুদ্ধে নিচু বর্ণের মানুষদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উঁচু বর্ণের মানুষই জমিদার-ভূস্বামী, নিচু বর্ণের মানুষ গ্রামীণ শোষিত জনগণ। এই সমস্যার সামনে আর এস এস-র একটিই উদ্ভব-সাম্প্রদায়িকতা। এই কারণেই সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বেশ কিছুটা ছড়িয়ে দিতে পারলেও কৃষক সংগঠন হিসাবে "রায়ত সঙ্ঘ" বা "কিয়াণ সঙ্ঘ" খুব একটা বিস্তারলাভ করেনি।

আর এস এস-র রাজনৈতিক দল

পরাদীন ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর এস এস-র ভূমিকা জাতীয় সংগ্রামের সহায়ক ছিলো না। যেহেতু সেই সময়ে তারা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে বহু দূরে ছিল, ব্রিটিশের "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" নীতির হাতিয়ার হিসাবে দাঙ্গা বাঁধতে ব্যস্ত ছিল, আর এস এস-র রাজনৈতিক দলের দরকার হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পরেই অবস্থাটা পরিবর্তন হয়ে গেল। গান্ধী হত্যার ফলশ্রুতি হিসাবে আর এস এস নিষিদ্ধ হয় এবং সরকারের সমস্ত শর্ত মেনে নেবার পরই সংগঠনের আইনী অধিকার ফেরত দেওয়া হয়। আর এস এস-র পক্ষে পরাদীন ভারত এবং স্বাধীন ভারতের মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন ছিল এটাই যে পরাদীন ভারতে তারা ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে বিরত ছিল, বরং স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জনগণকে বিভক্ত করার ব্রিটিশ নীতির যন্ত্র হিসাবে তারা কাজ করতে পেরেছে, কিন্তু স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগ্রহণ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ একটি দল কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতায় অনেক দুর্বলতা যেমন ছিল, তেমনই ছিল কোটি কোটি ভারতবাসীর ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে চাপ। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর একটি অংশ ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিজয়কে ভাল চোখে দেখেনি। তাদের আশঙ্কা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা দরিদ্র শ্রেণীগুলির সংগ্রামী ঐক্য বাড়িয়ে তুলবে, যা শাসকশ্রেণীগুলির সামনে গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিতে পারে। তারা একটি হিন্দু

সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। "হিন্দু মহাসভা" ছিল। কিন্তু জনগণের মধ্যে তাদের ভিত্তি ছিল নেহাতই দুর্বল। তাছাড়া হিন্দু মহাসভার মূল নেতাদের সঙ্গে তৎকালীন আর এস এস প্রধান গোলওয়ালকারের সম্পর্কও ভাল ছিল না। এই পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এই অভিযোগ তুলে যে নেহরু মন্ত্রিসভা পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা দেখাচ্ছে। ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি "ভারতীয় জনসঙ্ঘ" নামে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। ঐ বছরের ২১শে অক্টোবর দিল্লিতে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম জাতীয় কমিটির সভা হয়, তারা ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিবচনী ইশতেহার রচনার কাজে হাত দেয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সর্বভারতীয় পরিচিতি ছিল। তিনি প্রখ্যাত আশুতোষ মুখার্জির পুত্র, সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারির নেতা, হিন্দু মহাসভারও নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পরে নেহরু সরকারের মন্ত্রী হন। এরকম একজন নেতার নেতৃত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠিত হওয়ায় আর এস এস যা চাইছিল প্রায় তাই পেয়ে যায় এবং জনসঙ্ঘ দলকে গড়ে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই ১৯৫১ সালেই আর এস এস জনসঙ্ঘকে গড়ে তোলার জন্য একদল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচারক ও সংগঠক প্রেরণ করে। সেই প্রথম দলটিতেই যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অটলবিহারী রাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, সুন্দর সিং ভাণ্ডারী, দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রমুখ অন্যতম। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও আর এস এস-র সাহায্য গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছিলেন তাঁর সর্বভারতীয় গুরুত্বের জন্য। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে অবশ্য জনসঙ্ঘ খুবই খারাপ ফল করে। সারা দেশে মোট ৪৮৯টি আসনের মধ্যে ৯৩টিতে প্রার্থী নিয়ে মাত্র ৩টিতে জয়ী হয়। এই ৩টির মধ্যে ২টি পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতা দক্ষিণ-পূর্বে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও এ রাজ্যের হুগলী কেন্দ্রে হিন্দু মহাসভার এন সি চ্যাটার্জি জয়ী হন। কলকাতা দক্ষিণ-পূর্বে কেন্দ্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুর কারণে (১৯৫৩ সালে) উপনির্বাচন হয় এবং জনসঙ্ঘ শোচনীয়ভাবে পরাজয় হয়েছিল, সি পি আই-র সাধন গুণ্ডু জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৫৭-এর সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘ এ রাজ্যে কোনও আসন পায়নি। '৫২-র নির্বাচন খুব খারাপ ফল করার পরে জনসঙ্ঘের ভোট বাড়াবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর প্রঙ্গে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করা হয়। ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু হয়। আর এস এস সঙ্গে সঙ্গে জনসঙ্ঘের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা জনসঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত মৌলি চন্দ্র শর্মাকে বহিষ্কার করে, আর এস এস সদস্য নয় এমন সব উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিদের হয় বহিষ্কার করা হয় অথবা পদ থেকে সরানো হয়। ১৯৫৪-র মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এই কাজ সেরে ফেলা হয়।

সম্পূর্ণ আর এস এস পরিচালিত পার্টি হিসাবে জনসঙ্ঘ ১৯৫৭ সালের সাধারণ অংশ নির্বাচনে নেয়। ফলাফল খুব খারাপ হয়, মাত্র ৪টি আসন। এরপর থেকে ১৯৭১-৭২ পর্যন্ত পরপর নিবচনী চিত্র এরকম :—

লোকসভা নির্বাচনে জনসঙ্ঘের নির্বাচনী ফলাফল (১৯৫২-৭২)

নির্বাচনের বছর	শতাংশ ভোট	লোকসভায় প্রার্থী দি়োছিল	আসন জিতেছিল
১৯৫২	৩.০৬	৯৩	৩
১৯৫৭	৫.৯৩	১৩০	৪
১৯৬২	৬.৪৪	১৯৫	১৪
১৯৬৭	৯.৪১	২৫০	৩৫
১৯৭১-৭২	৭.৩৫	১৫৯	২২

মূলত হিন্দীভাষী এলাকা, বিশেষ করে উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি এবং পাঞ্জাবের হিন্দু প্রধান শহরগুলোই জনসঙ্ঘের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ

বিরোধ ও জনপ্রিয়তা হ্রাসের পরিস্থিতিতে জনসঙ্ঘ কিছুটা ভাল ফল করে এবং বিহার, পঞ্জাব, উঃপ্রদেশ, হরিয়ানাতে কোয়ালিশন সরকারে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এসব সরকারগুলির পতন ঘটে। ১৯৬৯ সালে বিহার, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানাতে আবার ভোট হয়। এই ভোটে জনসঙ্ঘের ফলাফল '৬৭ সালের তুলনায় খারাপ হয়, ৭১-৭২-এ আরও খারাপ হয়। ১৯৭৫ সালে অভ্যুত্থানীক জরুরী অবস্থা জাৰি করা হয়। আর এস এস নিষিদ্ধ করা হয়। সেইসঙ্গে জনগণের মৌলিক আধিকার খর্ব করা হয়। সি পি আই (এম) -সহ বাম পার্টিগুলোর ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন, শ্রেণ্তার নামিয়ে আনা হয়। দেশের মানুষ জরুরী অবস্থা মেনে নেন না, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়, জনতা পার্টি নির্বাচনে জেতে। অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে জনসঙ্ঘ মিশে গিয়ে জনতা পার্টির সৃষ্টি হয়। '৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে মোট ৫৪২ টি আসনের মধ্যে জনতা পার্টি ২৯৮ টি আসন জেতে। এর মধ্যে জনসঙ্ঘের ছিল ৯৩ জন সাংসদ। মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয় তাতে জনসঙ্ঘের তিনজন মন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি এবং ব্রিজলাল ভার্মা, তিনজনই আর এস এস সদস্য। অবস্থার আর এস এস -র পক্ষে খুবই লোভনীয় ছিল। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিয়ন্ত্রণ করার সিকে হাত বাড়াতে গেলে জনতা পার্টির মধ্যে আর এস এস-কে কেন্দ্র করে প্রবল বিতর্ক ওঠে। জনতা পার্টির অধিকাংশই দাবি করে যারা জনতা পার্টির সদস্য তারা আর এস এস-র সদস্য থাকতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত জনতা পার্টির সরকার এবং পার্টিও ভেঙে যায়। জনসঙ্ঘের লোকেরা বেরিয়ে গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করে।